

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ

Ә. АМАНҒАЛИЕВ

Абай атындағы ҚазҰПУ

Тарих және құқық факультеті

7М01603-Тарих: тарих біліміндегі цифрлық технологиялар мамандығының 2 курс магистранты

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические идеи Мағжан Жұмабаева в контексте их преемственности с современными педагогическими теориями. На основе анализа жизненного пути, общественной деятельности и педагогических трудов мыслителя раскрываются ключевые положения его образовательной концепции: личностно-ориентированный подход, гуманистическое воспитание, приоритет родного языка и национальных ценностей, эстетическое и нравственное развитие личности. Особое внимание уделяется трудам «Педагогика» и «О преподавании родного языка в начальной школе», в которых Мағжан Жұмабаев обосновал роль образования как стратегического фактора духовного и культурного развития нации. Автор доказывает, что педагогические взгляды Мағжана Жұмабаева не утратили своей актуальности и созвучны современным направлениям педагогики, таким как ценностно-ориентированное обучение, гуманистическая педагогика и личностно-развивающее образование.

Ключевые слова: Мағжан Жұмабаев, педагогическое наследие, история педагогики, национальное воспитание, гуманистическая педагогика, личностно-ориентированное обучение, родной язык, духовные ценности.

Abstract. The article examines the pedagogical ideas of Magzhan Zhumabayev in the context of their continuity with modern pedagogical theories. Based on the analysis of his life path, social activity, and pedagogical works, the study reveals the key principles of his educational concept, including a learner-centered approach, humanistic education, the priority of the mother tongue and national values, as well as moral and aesthetic development of personality. Special attention is given to his works *Pedagogy* and *Teaching the Mother Tongue in Primary School*, where education is viewed as a strategic factor in the spiritual and cultural development of the nation. The article argues that Magzhan Zhumabayev's pedagogical ideas remain relevant today and are closely aligned with contemporary educational approaches such as value-based education, humanistic pedagogy, and personality-oriented learning.

Keywords: Magzhan Zhumabayev, pedagogical heritage, history of pedagogy, national education, humanistic pedagogy, learner-centered approach, mother tongue, spiritual values.

Мағжан (Әбілмағжан) Бекенұлы Жұмабаев - ХХ ғасыр басындағы қазақ руханияты мен педагогикалық ойының қалыптасуына терең ықпал еткен көрнекті ақын, ағартушы, қоғам қайраткері. Оның өмір жолы мен шығармашылық тағдыры қазақ халқының отаршылдық жағдайындағы рухани ізденістерімен, ұлт-азаттық қозғалыспен және ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуымен тығыз байланысты. Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық дүниетанымы оның алған білімімен, қоғамдық қызметімен және көркемдік-философиялық ізденістерімен біртұтас жүйе құрайды.

Мағжан Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданындағы Сасықкөл жағасында дүниеге келді. Атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен

дәулетті, ел ішінде сыйлы адам болған. Отбасындағы тәрбиелік орта, дәстүрлі дүниетаным мен ислам мәдениетінің ықпалы ақынның рухани қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Алғаш ауыл молдасынан хат таныған Мағжан кейін Қызылжар қаласындағы №1 мешіт жанындағы медреседе оқып, мұсылмандық біліммен қатар шығыс тарихы мен әдебиетін терең меңгерді. Бұл кезеңде ол Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Омар Найям, Низами, Науаи секілді шығыс ойшылдарының еңбектерімен танысып, рухани-этикалық танымын кеңейтті.

1909 жылы жарық көрген Абай Құнанбайұлының өлеңдері Мағжанның дүниетанымына ерекше әсер етті. Ол Абайды «хакім» деп танып, ұлттық поэзиядағы ағартушылық бағытты жаңа деңгейде жалғастыруға ұмтылды. Абай шығармашылығы арқылы Мағжан ұлттық сананы ояту, білім мен мәдениетті халықты өркендетудің басты тетігі ретінде қарастыру қажеттігін терең түсінді.

1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы «Ғалия» медресесінде оқуы Мағжанның педагогикалық және қоғамдық көзқарасының қалыптасуындағы шешуші кезең болды. Татар зиялыларының ықпалы, Ғалымжан Ибрагимов сынды ұстаздардан алған дәрістер оның ой-өрісін кеңейтіп, түркі халықтарының тағдырына ортақ жауапкершілік сезімін күшейтті. Осы жылдары Мағжанның алғашқы «Шолпан» өлеңдер жинағы жарық көріп, ол ағартушылық пен ұлт-азаттық идеяларды поэзия арқылы таратудың тиімділігін көрсетті.

1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында білім алуы Мағжанның кәсіби педагог ретінде қалыптасуына жол ашты. Бұл ортада ол педагогикалық пәндермен қатар қоғамдық ғылымдарды меңгеріп, ұлттық мектептің болашағы туралы ойларын нақтылай түсті. «Бірлік» ұйымына қатысуы, «Балапан» қолжазба журналын шығаруы, «Қазақ» газетімен байланысы оның ағартушылық қызметінің кеңеюіне ықпал етті. Алаш қайраткерлерімен тығыз қарым-қатынас орнатуы Мағжанның ұлттық білім беру, оқу-ағарту мәселелерін саяси-әлеуметтік контексте қарастыруына мүмкіндік берді.

1917–1923 жылдар аралығында Мағжан Жұмабаевтың қоғамдық және педагогикалық қызметі ерекше қарқын алды. Ол халық ағарту саласында жұмыс істей жүріп, баспасөз арқылы ұлттық сананы көтеруге, білімге үндеуге белсене қатысты. Бұл кезеңде жазылған «Батыр Баян» поэмасы ұлттық тарих пен ерлік рухын тәрбиелеудің көркем үлгісіне айналды. Мағжан поэзиясында білім мен еркіндік, рух пен жауапкершілік идеялары өзара сабақтасып отырды.

1923–1927 жылдары Мәскеудегі Жоғары әдебиет-көркемөнер институтында оқуы оның дүниетанымын жаңа сапалық деңгейге көтерді. Батыс және орыс әдебиетімен терең танысу Мағжанға ұлттық педагогикалық ойды әлемдік мәдени контексте қарастыруға мүмкіндік берді. Алайда бұл кезеңде оның шығармашылығы саяси-идеологиялық сынға ұшырап, ақынға «таптық тұрғыдан» айыптаулар тағылды. Соған қарамастан Мағжан өз ұстанымынан айнымай, рухани-адамгершілік құндылықтарды бірінші орынға қойды.

Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық дүниетанымы оның арнайы еңбектерінде айқын көрініс тапты. «Педагогика» (1922, 1923) және «Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні» (1925) еңбектерінде ол баланың тұлғалық дамуын, ұлттық тәрбие мен ана тілінің шешуші маңызын негіздеді. Мағжан үшін білім беру – тек ақпарат беру емес, ұлттың рухын, мәдени жадын сақтап, болашаққа жеткізетін басты құрал болды. Ол мұғалімді ұлт тағдырына жауапты тұлға ретінде қарастырып, педагогтың рухани мәдениетіне ерекше мән берді.

Қуғын-сүргін жылдары Мағжанның өмірі трагедиямен аяқталғанымен, оның педагогикалық және философиялық мұрасы қазақ халқының рухани тарихында мәңгілік орын алды. Мағжан Жұмабаевтың өмір жолы мен педагогикалық дүниетанымы ұлттық білім беру идеясының қалыптасуындағы маңызды кезеңді бейнелейді. Ол поэзия, педагогика және философияны біртұтас жүйеде қарастырып, адам тәрбиесін ұлттың тарихи болашағымен байланыстырған ойшыл-ағартушы ретінде танылды.

Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық идеялары ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамының әлеуметтік-мәдени сұраныстарынан туындап, бүгінгі заманауи педагогиканың негізгі қағидаттарымен терең сабақтастықта дамыған рухани-ғылыми мұра болып табылады. Ол педагогиканы тек оқыту әдістерінің жиынтығы ретінде емес, тұлғаны жан-жақты қалыптастыратын, ұлттың рухани болашағын айқындайтын стратегиялық сала деп түсінді. Осы тұрғыдан алғанда Мағжанның педагогикалық көзқарастары қазіргі гуманистік, тұлғалық-бағдарлы және құндылыққа негізделген білім беру тұжырымдамаларымен үндеседі.

Мағжан Жұмабаев педагогиканың өзегіне тұлға мәселесін қойды. Оның «Педагогика» еңбегінде бала - дайын қалыпқа салынатын объект емес, ішкі рухани әлеуеті бар, табиғи қабілеттері мен сезімдері дамуға лайық тұлға ретінде сипатталады. Бұл тұжырым қазіргі тұлғалық-бағдарлы оқыту теориясының негізгі қағидаттарымен толық сәйкес келеді. Заманауи педагогикада білім алушының дара ерекшеліктерін ескеру, оның қызығушылығы мен қабілетін дамыту басты мақсат ретінде қарастырылса, Мағжан бұл идеяны ХХ ғасырдың басында-ақ ғылыми тұрғыда негіздеген.

Мағжан педагогикасындағы маңызды бағыттардың бірі - ұлттық тәрбие мен ана тілі мәселесі. Ол ана тілін баланың ойлау қабілетін, ұлттық санасын және мәдени жадын қалыптастыратын негізгі құрал деп таныды. «Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні» еңбегінде Мағжан ана тілінде оқытудың психологиялық және педагогикалық негіздерін айқындап, тілді механикалық меңгеру емес, тұлғалық дамудың тірегі ретінде қарастырды. Бұл ұстаным қазіргі көптілді білім беру жағдайында да өзектілігін жойған жоқ, себебі заманауи педагогикада ана тілі - тұлғаның когнитивтік және мәдени сәйкестігінің негізі ретінде мойындалады.

Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық идеяларының заманауи педагогикамен сабақтастығы гуманистік тәрбие қағидатынан айқын көрінеді. Ол тәрбиенің басты мақсаты - адамды адамгершілікке, әділеттілікке, рухани еркіндікке тәрбиелеу деп білді. Білім берудің тек утилитарлық, яғни кәсіптік мақсаттарға бағындырылуына қарсы болып, рухани-адамгершілік құндылықтарды бірінші орынға қойды. Бұл көзқарас қазіргі құндылыққа негізделген білім беру (values-based education) және әлеуметтік-эмоционалдық оқыту (SEL) тұжырымдамаларымен тікелей үндеседі.

Мағжан педагогикасында эстетикалық тәрбие ерекше орын алады. Ол өнер мен әдебиетті тұлғаның ішкі әлемін байытатын, сезім мәдениетін қалыптастыратын қуатты құрал ретінде қарастырды. Мағжан поэзиясындағы көркемдік пен символизм оның педагогикалық көзқарастарымен тығыз байланысты. Заманауи педагогикада креативті ойлау, эмоционалдық интеллект және өнер арқылы оқыту мәселелеріне басымдық берілуі Мағжан идеяларының өміршеңдігін көрсетеді.

Сонымен қатар Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық дүниетанымы экологиялық сана мәселесімен де сабақтасады. Оның шығармаларында табиғат пен адам арасындағы үйлесімділік, жауапкершілік идеялары көрініс табады. Бүгінгі экологиялық педагогика мен тұрақты даму үшін білім беру (ESD) тұжырымдамалары Мағжанның табиғатты құрметтеу, туған жерді аялау идеяларымен мазмұндық тұрғыдан үндес.

Мағжан педагогикасының тағы бір өзекті қыры - мұғалім тұлғасына қойылатын талаптар. Ол мұғалімді тек білім жеткізуші емес, рухани көшбасшы, ұлт мәдениетін сақтаушы тұлға ретінде қарастырды. Қазіргі педагогикада мұғалімнің кәсіби құзыреттерімен қатар, оның құндылықтық ұстанымдары, рефлексиялық қабілеті және әлеуметтік жауапкершілігі жоғары бағалануы Мағжан көзқарастарының өзектілігін айқындайды.

Қорытындылай келе, Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық идеялары ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдайдан туындағанымен, мазмұны жағынан бүгінгі заманауи педагогиканың негізгі теориялық тұғырларымен тығыз сабақтас. Оның тұлғалық-бағдарлы, гуманистік, ұлттық

және құндылыққа негізделген педагогикалық көзқарастары қазіргі білім беру жүйесін рухани тұрғыдан байытуға, ұлттық және жаһандық педагогикалық тәжірибені үйлестіруге мүмкіндік береді. Сондықтан Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық мұрасы қазіргі педагогикалық ғылым мен практика үшін сарқылмас идеялық ресурс болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мағжан Жұмабаев. Педагогика. – Ташкент, 1922; Қайта басылымы: Алматы, 1992.
2. Мағжан Жұмабаев. Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні. – Ташкент, 1925.
3. Ахмет Байтұрсынұлы. Оқу құралы. – Орынбор, 1912.
4. Міржақып Дулатұлы. Оян, қазақ!. – Қазан, 1909.
5. Смағұл Сәдуақасов. Ұлт тәрбиесі туралы мақалалар жинағы. – Алматы, 1999.
6. Сәбит Мұқанов. Мағжан Жұмабаев туралы. – Алматы, 1930; Қайта басылымы: Алматы, 2004.
7. Тұрсынбек Кәкішев. Мағжан және қазақ поэзиясы. – Алматы: Санат, 1998.
8. Қайым Мұхамедханов. Алаш мұрасы және Мағжан Жұмабаев. – Алматы, 2001.
9. ЮНЕСКО. Education for Sustainable Development: Learning Objectives. – Paris, 2017.